

TURARJOY QURILISHINI RIVOJLANTIRISH BOYICHA DAVLAT TOMONIDAN BELGILANGAN CHORA-TADBIRLAR

Rasulova Sharifa G'aybullayevna

JizPi Iqtisodiyot va Menejment kafedrası dotsenti

Diyorova Dilyora Diyor qizi

JizPi Kibersport fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18014620>

Annotatsiya: Mazkur tezida turarjoy qurilishini rivojlantirishda davlatning roli, ushbu sohada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar hamda ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Davlat tomonidan ishlab chiqilgan normativ-huquqiy hujjatlar, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, ipoteka kreditlash tizimi va infratuzilmani rivojlantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, turarjoy qurilishi orqali aholining turmush darajasini oshirish va hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: turarjoy qurilishi, davlat siyosati, ipoteka krediti, uy-joy dasturlari, ijtimoiy infratuzilma, investitsiyalar, urbanizatsiya.

Аннотация. В данной тезисе анализируется роль государства в развитии жилищного строительства, меры, реализуемые в данной сфере, а также их социально-экономическое значение. Освещаются нормативно-правовые документы, разработанные государством, механизмы финансовой поддержки, система ипотечного кредитования и вопросы развития инфраструктуры. Особое внимание уделено вопросам повышения уровня жизни населения и обеспечения устойчивого развития территорий посредством жилищного строительства.

Ключевые слова: жилищное строительство, государственная политика, ипотечный кредит, жилищные программы, социальная инфраструктура, инвестиции, урбанизация.

Abstract. This thesis analyzes the role of the state in the development of housing construction, the measures implemented in this sector, and their socio-economic significance. It highlights state-developed regulatory and legal frameworks, financial support mechanisms, the mortgage lending system, and issues related to infrastructure development. Special attention is paid to improving the living standards of the population and ensuring sustainable regional development through housing construction.

Keywords: housing construction, state policy, mortgage lending, housing programs, social infrastructure, investments, urbanization.

Aholini sifatli va qulay uy-joy bilan ta'minlash har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasida muhim o'rin egallaydi. Turarjoy qurilishi nafaqat fuqarolarning yashash sharoitlarini yaxshilaydi, balki iqtisodiyotning qurilish, sanoat, moliya va xizmat ko'rsatish kabi tarmoqlarining rivojlanishiga ham turtki beradi. Shu sababli, turarjoy qurilishini rivojlantirish bo'yicha davlat tomonidan izchil siyosat olib borilishi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida aholi sonining o'sishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va hududlar rivojidagi nomutanosibliklar uy-joy masalasini davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirdi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida uy-joy sektorida davlatning roli qayta ko'rib chiqilib, bevosita qurilishdan ko'ra tartibga soluvchi, qo'llab-quvvatlovchi va muvofiqlashtiruvchi funksiyalar kuchaytirildi. Prezident farmon va qarorlari ushbu sohada izchil islohotlarni amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratdi.

Bugungi kunda aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyoji ortib borayotgan bir sharoitda, davlat tomonidan belgilangan chora-tadbirlar uy-joy bozorini tartibga solish, qurilish hajmini oshirish va uy-joylarning qulayligini ta'minlashga qaratilgan.

O'zbekistonda turarjoy qurilishini rivojlantirish bo'yicha davlat siyosati bir necha bosqichda shakllandi. Dastlabki yillarda uy-joy qurilishi asosan davlat mablag'lari hisobidan amalga oshirilgan bo'lsa, keyinchalik bozor mexanizmlariga asoslangan, ammo davlat tomonidan faol qo'llab-quvvatlanadigan model joriy etildi. Davlatning ushbu sohadagi asosiy vazifalaridan biri normativ-huquqiy bazani takomillashtirishdan iborat bo'lib, shaharsozlik, yer ajratish, ekologik talablar va qurilish standartlariga oid hujjatlar muntazam yangilanmoqda. Bu esa qurilish jarayonlarining shaffofligi va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

2009-yildan boshlab qishloq joylarda namunaviy uy-joylar qurish dasturining amalga oshirilishi uy-joy siyosatida muhim burilish bo'ldi. Ushbu dastur qishloq aholisining yashash sharoitlarini yaxshilash, infratuzilmani rivojlantirish va hududiy tenglikni ta'minlashga qaratildi. Mazkur jarayonda ipoteka kreditlash tizimi asosiy moliyaviy vosita sifatida shakllandi. Prezident qarorlari asosida ipoteka kreditlari bo'yicha foiz stavkalarini subsidiyalash, dastlabki badalni qisman qoplash hamda yosh oilalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etildi. Bu aholining keng qatlamlari uchun uy-joy sotib olish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. So'nggi yillarda "Yangi O'zbekiston" massivlari loyihasining amalga oshirilishi turarjoy qurilishida yangi yondashuvni namoyon etdi. Ushbu massivlar zamonaviy shaharsozlik tamoyillari asosida, transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma bilan uyg'un holda barpo etilmoqda. Bu esa uy-joy qurilishini faqat bino qurish emas, balki qulay va barqaror yashash muhitini yaratish jarayoni sifatida talqin etishga asos bo'ldi.

Shuningdek, turarjoy qurilishida xususiy sektor va xorijiy investitsiyalarni jalb etish masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan loyihalar qurilish hajmini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish hamda energiya tejamkor uy-joylarni barpo etishga imkon bermoqda. Turarjoy qurilishi bilan bir qatorda, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish ham davlat siyosatining muhim yo'nalishidir. Yangi qurilayotgan turarjoylar transport, ta'lim, sog'liqni saqlash va kommunal xizmatlar bilan uyg'un holda tashkil etilishi aholining qulay yashash muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, turarjoy qurilishini rivojlantirish bo'yicha davlat tomonidan belgilangan chora-tadbirlar aholining turmush darajasini oshirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash hamda hududlarning kompleks rivojlanishiga muhim hissa qo'shmoqda. Normativ-huquqiy bazaning takomillashuvi, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining kengaytirilishi va infratuzilmaning rivojlanishi ushbu sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Kelgusida ushbu yo'nalishdagi islohotlar yanada chuqurlashib, zamonaviy va arzon uy-joylar bilan ta'minlash imkoniyatlari kengayishi kutiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasining "Shaharsozlik to'g'risida"gi Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining uy-joy qurilishi va ipoteka kreditlashga oid farmon va qarorlari.

4. Abduqodirov A. “Qurilish iqtisodiyoti”. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston” massivlarini barpo etish to‘g‘risidagi qarorlari.